

ОБРАЗНИ ЯРАТИШДА САҲНАЛАШТИРУВЧИ РАССОМНИНГ РОЛИ: БАХТИЁР НАЗАРОВ ВА УНИНГ КИНОҚАҲРАМОН ЛИБОСИГА ЁНДАШУВИ

Миррахимова Шахноза

Тошкент Кимё халқаро университети, 2 босқич мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416132>

Аннотация. Мақола 1970–1980-йиллардаги ўзбек киносига саҳналаштирувчи рассом Бахтиёр Назаровнинг кино қаҳрамонлари образини костюмлар орқали яратишдаги ўрни ва аҳамиятини таҳлил қилади. Унда миллий кинематографиянинг маданий контексти, халқ ҳунармандчилиги, мусиқа ва эстетика анъаналарининг фильмлар визуал ечимларига таъсири ёритилган. «Сени кутамиз, йигит» (1972), «Ўзингни енг» (1975) ва «Шумбола» (1977) каби фильмлар мисолида костюмлар қаҳрамон характери ва давр руҳиятини ифода этиши кўрсатилган. Шунингдек, Б.Назаровнинг «Буюк Пётр», «Шахризаданинг сўнги кечаси» ва «Уч қирол жанги» каби халқаро лойиҳаларида тарихий ва маданий муҳитни қайта яратишда костюм рассомлиги муҳим восита бўлгани таъкидланади. Мақолада костюм кино асар драматургияси ва визуал ифодасини кучайтирувчи восита сифатида баҳоланади.

Калим сўзлар: Бахтиёр Назаров; кино костюми; ўзбек кинематографияси; саҳналаштирувчи рассом; визуал маданият; тарихий костюм.

Аннотация. Статья посвящена анализу роли художника-постановщика Бахтияра Назарова в создании экранного образа через костюм в узбекском кино 1970–1980-х годов. Автор рассматривает культурный контекст формирования национальной кинематографии Узбекистана, раскрывает влияние традиционных народных ремёсел, музыки и эстетики на визуальные решения фильмов. На примере картин «Сени кутамиз, йигит» (1972), «Ўзингни енг» (1975) и «Шумбола» (1977) показано, как костюмы помогают выразить характер персонажей и дух эпохи. Особое внимание уделено международным проектам Назарова — «Великий Пётр», «Последняя ночь Шахеризады», «Битва трёх королей», где костюмирование стало важным инструментом передачи исторической и культурной среды. В статье делается вывод о значимости костюмов как выразительного средства, способного воссоздавать социокультурный контекст и усиливать драматургию фильма.

Ключевые слова: Бахтиёр Назаров; костюм в кино; узбекская кинематография; художник-постановщик; визуальная культура; исторический костюм.

Annotation. The article focuses on the role of production designer Bakhtiyor Nazarov in shaping cinematic characters through costume design in Uzbek cinema of the 1970s and 1980s. It explores the cultural context of national cinematography, highlighting the influence of traditional crafts, music, and aesthetics on the visual language of films. Using the examples of *Seni kutamiz, yigit* (1972), *O‘zingni yeng* (1975), and *Shumbola* (1977), the study illustrates how costumes express characters’ personalities and the spirit of their time. Special attention is given to Nazarov’s international collaborations — *Peter the Great*, *The Last Night of Scheherazade*, and *The Battle of the Three Kings*, where costume design became a key tool for recreating historical and cultural settings. The article concludes that costumes are a powerful means of expression, recreating the socio-cultural context and enhancing film dramaturgy.

Keywords: Bakhtiyor Nazarov; costume in cinema; Uzbek cinematography; production design; visual culture; historical costume.

Миллий кинематографиянинг шаклланишида маданий контекст катта роль ўйнайди. Ўзининг қадимий тарихи, бой маданияти ва миллий қадриятларига эга Ўзбекистон кўплаб режиссёр ва сценарийнавислар учун илҳом манбаи сифатида хизмат қилади. Халқ эртаклари, мусика, рақс ва хунармандчилик каби анъанавий ўзбек санъатининг таъсири ўзбек кинематографиясининг турли жихатларида, жумладан, сюжетлар танлови, персонажлар ва, албатта уларнинг либосларида намоён бўлади. Қаҳрамоннинг экрандаги образи иккилик асосида пайдо бўлади: актёрнинг ички олами ампуласи ва ушбу образнинг ташқи моддий қобиғи, яъни унинг жисмоний индивидуаллигини кўрсатувчи костюми. Ушбу омилда қаҳрамоннинг либоси киноасардаги пластик шакллларнинг умумий палитрасида бой ифодавий воситага айланади.

Ўзбекфильм тарихида 1970-1980 йиллар сермахсул бўлди. Кўплаб тарихий, замонавий ва болалар фильмлари, хорижий киностудиялар билан ҳамкорликда катта кўламдаги киноасарлар ишланди. Бунда Бахтиёр Назаров сахналаштирувчи рассом сифатида ишлаган фильмлар алоҳида аҳамиятга эга. Рассом билан суҳбат давомида фильмларни яратишда иштирок этган Рафик Сулаймановнинг Америкага ва Ольга Афиногеновнинг Болгарияга кетганлиги маълум бўлди. “Суратга олиш жараёнида бош рассом назорати остида либос рассоми ишлаган. “Ўзбекфильмда” алоҳида тикув цехи бўлган, у ерда олтита тикувчи ишлаган. Эскизлар тасдиқлангандан сўнг актёрларга либос тикиш жараёни бошланган. Актёр ўзининг шахсий либосида суратга тушиши ман этилган”¹.

Давр замонаси ва руҳиятини ифодаловчи картиналарда рассом иши билан бирга либос рассомининг роли катта эканлигини бир қатор намуналар орқали таҳлил этиш мумкин. С.Вологина “Ёшлик даври” (“Пора юности”) қиссаси асосида ишланган “Сени кутамиз, йигит” (1972, реж. Ю.Сабитов, рассом Б.Назаров) фильмларида акс этган муҳит 1970 йиллардаги моданинг ўзига хослиги ва кайфиятини акс эттирган маданий ва эстетик ҳужжат сифатида муҳим аҳамиятга эга. Бахтиёр Назаров рассом сифатида қаҳрамонларнинг шахсий сифатларини ифодалашда либосларни яратишда ҳам асосий роль ўйнаган. Фильмда даврдаги зиддият яққол намоён бўлади. Катта ва ўрта ёшлилар миллий либослар, ёрқин миллий матолар устунлик қилса, ёшларда соддалик ва қулайликка қаратилган модани кўриш мумкин. Бу даврда мафкуравий изоляцияга қарамай клёш, ёрқин матолар, клетка, мини-юбка каби ғарб модаси унсурлари кириб келган эди. Фильмдаги сюжет ёшларнинг тобора ўзининг индивидуаллигини стиль орқали намойиш этишга эътибор қаратишаётгани белгилаб ўтилган. Бу калта сочли қиз Люся ва модница Наташанинг либосларида яққол намоён бўлади. Содда ва лаконик сумкалар, кенг ремень, содда бижутерия аёлларнинг образига тугаллик бағишлайди. Фильм бошланишида тўртта йигитнинг спорт услубидаги футболка ва кроссовкадан тортиб, ёрқин принтли кенг кўйлак ва клёш шимга қадар ранг-баранг либослар мажмуи ҳам даврга кириб келган янгилашиш руҳиятини беради. Шунга қарамай бутун фильм социалистик қадриятларга, хусусан функционал ва камтар, меҳнат эстетикаси, соддалик ва фойдалиликка асосланган.

¹ Рассом Бахтиёр Назаров билан интервью. 23.02.2025.

Мирмухсиннинг “Умид” романи асосида ишланган (“Ўзингни енг” 1975, реж. Г.Шермухаммедов, либослар рассоми О.Афиногенова) кинокартинада зиёли қатламнинг либосларига катта эътибор қаратилган. Фильмда аёлларнинг кундалик либосларидан байрамона-романтик либосларига қадар урф булган тенденцияни кўриш мумкин. Кенг ёқалар, белнинг ихчамлигини кўрсатиб турувчи кофта, пастга қараб кенгайиб борувчи юбкалар шулар жумласидандир. Ёрқин рангдаги устки жемферлар қаҳрамонларнинг ранг-баранг характери намоён этади. Бош қаҳрамон Умид киёфасида ҳам даврнинг ёш зиёли қатламлари орасида дид билан кийиниш услубини кўриш мумкин, тўқ қизил водолазка ва пиджак уйғунлиги ёзги сахналарда замонавий йўл-йўл кўйлак ва клубга хос финка рубашкага алмашади. Ҳаттоки Умиднинг айни вақтдаги кайфияти, рухий ҳолати унинг либосларида намоён бўлади. Масалан севган қизи олдида у оқ, ёрқин кўйлақда, истамаган аёли олдида эса туқ кўйлақларда намоён бўлади.

Давр модаси дид билан кийинган, сочини сўнгги урфда турмаклаган Жанна (Жаннатхон) образида яққол намоён бўлади. Унинг фильм сюжетида кириб келган биринчи сахнадан то якунига қадар либослари ўзгариб туради. Узун сочларини ёйиб олган, қора кўзойнак таққан, калта пиджак ва юбкадан иборат костюм кийган шўх қиз образи дарров томошабинда академикнинг орзулари осмон бўлган замонавий қизи киёфаси шаклланишига туртки беради. Кейинги сахналарда ҳам унинг қимматбаҳо мўйна ёқали пальтоси, горошкали блуза, ёрқин принтли костюмга алмашади ва аксессуарлар билан бойитилади. Ольга Афиногенова маҳорат билан жаҳон модасига кириб келган янгиликларни Жанна киёфасида акс эттиради. Қаҳрамонлар либосининг ҳаққонийлиги нафақат уларнинг эстетик жозибдорлигини оширади, балки тарихий муҳитни кўз олдимизда жонлантиришга хизмат қилади.

Катта шуҳратга эришган ва бугунги кунга қадар ўз мавқеини йўқотмаган тарихий, болалар киноси Гофур Ғуломнинг қиссаси асосида “Шумбола” (1977, реж. Д.Салимов) фильми маданий артефакт сифатида рассом иши орқали давр муҳити ва ўзбек жамиятига хос хусусиятлар очиб берилган. Б.Назаров либос рассоми Рафик Сулаймонов картинанинг аутентик визуал образини яратишда костюмга эътибор қаратиб, қаҳрамонларнинг ижтимоий мавқеи ва кайфиятини ифодалашга муваффақ бўлишган. Фильм либосларида ишоралар кўп. Масалан, бош қаҳрамон Қоровойнинг ночор оиладан эканлиги, унинг етимлигига ишоралар оддий, юпун либоси, бошига кичик келиб қолган дўпписининг ямоқлар билан кенгайтирилгани орқали ифодаланган бўлса, саргузаштлари ва ишлаб, маблағ топиши натижасида уст-бошини янгилаб олиши ҳам унинг ўзгаргани, бебош боладан энди оила бошлиғига айланганига бевосита ишора саналади. Фильмда Бахтиёр Ихтиёров ролидаги девони образи ўта ишонарли чиққан. Даврдаги оғриқларни ҳис қилишдан чарчаган, ўзининг бўйнига ўзи занжир солган бу девона киёфаси титилиб кетган калта иштон ва устидаги эскирган жунли нимча билан янада аянчли кўринади. Бозор каби гавжум сахналарда Тошкентдаги турли қардош халқларнинг миллатини ҳам уларнинг миллий либослари атрибутлари орқали кўриш мумкин.

Бахтиёр Назаровнинг хорижий ҳамкорлар билан ишлаган фильмлари сирасига “Буюк Пётр” (СССР-АҚШ, 1986), “Шахризоданинг сўнгги кечаси” (СССР-Сурия, 1987), “Уч қирол жанги” (СССР—Марокко—Италия – Испания, 1990) ва “О, муҳаббат” (Ҳиндистон, 2001) каби муваффақиятли лойиҳаларни киритиш мумкин. “Буюк Пётр” мини-сериалининг сахналаштирувчи рассоми А.Попов берган интервьюсида фильмнинг

қандай шароитларда ва мақсадларда олингани ҳақида баёноتلар мавжуд². Бизнинг эътиборимизни айнан либос рассоми иши тортди. Чунки, фильм қўлга киритган “Эмми” мукофоти айнан либос рассоми ва декораторлар ишига берилган эди. Ванесса Редгрейв, Омар Шериф, Лили Пальмер каби жаҳон киносининг юлдузларини тарихий либосларда акс эттириш катта масъулият бўлган. Голливуд юлдузлари фильм олиш учун яратилган ажойиб муҳитни алоҳида эътироф этишган.

“Шахризоданинг сўнгги кечаси” фильмида либос рассоми Рафик Сулаймонов ва О.Вентцель фаолият юритишган. Саргузашт эртақнинг муваффақиятли экранлаштиришда уларнинг аҳамияти катта. Либослар авваломбор “Минг бир кеча” эртагидаги Шарқ мамлакатлари муҳитини беришга қаратилган бўлиб, сарой аёнларининг қимматбаҳо ва ҳашаматли муҳитини тасвирлаган. Аёллар либослари кўп қаватли ипак ва ҳарир матолар, дур ва маржонлар билан бой безатилган. Қимматбаҳо тошлар билан безатилган тиллақош, билакузук, узуклар каби заргарлик буюмлари кўплиги ижтимоий мавқеъни таъкидлаб турган. Эркалар костюмида ҳашамат устунлик қилиб баҳмал, парча тўн, шойи кўйлақлар, баланд ўралган салла ва пошналар этикдан ташкил топган. Кўп ҳолларда либосларга тилла ва кумуш иплар билан нақш солингани образга визуал назокат бағишлаган. Қаҳрамонларнинг ўрта асрлар меъморий муҳитида, ҳашаматли сарой интерьерларида эканлиги эртақнинг сеҳрли муҳитини янада оширган.

“Уч қирол жанги” (El Batalla de los Tres Reyes / المعركة الكبرى) Бахтиёр Назаров ва Элио Микеле сахналаштирувчи рассом сифатида ҳамкорлик қилган йирик тарихий фильмдир. СССР—Марокко— Италия – Испания давлатлари ҳамкорлигида ишланган ушбу мегалойиҳанинг мақсади уч қиролнинг тақдири, ҳаётини драмасини очиб беришга қаратилган эди. Кенг қўламдаги батал сахналар, ўрта аср европа ва мусулмон давлатлари орасидаги низолар тарихий аутентик муҳитга мослаштириш рассомлар олдида мураккаб вазифани қўяди. Афсуски кенг қўламдаги тарихий либослар бўйича бажарилган ишларга қарамай фильм титрларида муаллифларнинг номлари тилга олинмаган. Эҳтимол бу турли мамлакатлардаги либос рассомларининг ҳамкорликдаги ишлари бўлгани сабаблидир. Бунга султон ҳарамидидаги аёлларнинг либосларидаги турфа хилликда кўриш мумкин. Баъзилари баланд салла, европа бичимидаги кўйлақларда бўлса, баъзилари “султанка” иштон, ёки мутлоқ мос бўлмаган тиллақошларда акс этган. Бу либосларни ранг-баранг ва ҳашаматли эффе́ктини берсада, тарихий ҳаққонийлик ва услубий бирликни йўқотишига олиб келган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Бахтиёр Назаров фильмлари драматургия ва визуал ечимнинг уйғунлиги билан ажралиб туради. Қаҳрамонларнинг образларини яратишда ва давр муҳитини йетказишда костюмларнинг ролини ўрганиш мода тенденцияларини таҳлил қилишда катта ёрдам беради.

² <https://archive.aif.ru/archive/1648350>